

O‘ZBEKISTONDA EKILADIGAN AHAMIYATLI MOYLI EKINLAR

L.R.Allanazarova, M.B.Rasulov¹, M.B.Olimov, M.B.Rasulov²

¹O‘simliklar genetik resurslari ilmiy tadqiqot instituti, O‘GRITI,

²Moyli va tolali ekinlar ilmiy-tajriyba stansiyasi, MTITS

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14016875>

Annotatsiya. Moyli ekinlarning iqtisodiy ahamiyatga ega xususiyatlari va foydalanish sohalari keltirilgan. Moyli ekinlar ko‘pchilik qishloq xo‘jaligi ekinlari uchun yaxshi o‘tmishdosh bo‘lib, abiotik va biotik omillarga chidamli, mahsuldorlik darajasi esa yuqori hisoblanadi. Moyli o‘simliklarning mavsum davomida turli xil pishish davrlari tufayli ishlab chiqarish jarayonlarini tashkil qilishda moyli ekinlar urug‘larini yetkazib berish uzluksiz davom etadi. Moyli ekinlar turlari va navlarining xilma-xilligini ko‘paytirish orqali mavjud bioiqlim sharoitiga mos ravishda eng yuqori hosildorlikka erishish mumkin.

Tayanch so‘zlar: Moyli ekinlar, xo‘jalik ahamiyati, mahsuldorligi, moyli zig‘ir, maxsar, kungaboqar, kunjut.

Ключевые слова: Масличные культуры, хозяйственное значение, продуктивность, лен масличный, сафлор, подсолнечник, кунжут.

Key words: Oil crops, economic importance, productivity, oil flax, safflower, sunflower, sesame.

Bugungi kunda butun dunyo mamlakatlari oldida muhim global masala- oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, yer yuzidagi ekologik muammolar, iqlim o‘zgarishi, suv tanqisligi, shuningdek, geosiyosiy vaziyatlar sababli moyli ekinlarning bioxilma-xilligin o‘rganish masalasi dolzarb bo‘lib qolmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkilotiga (FAO) ko‘ra, bugungi kunda dunyo bo‘yicha 324,5 mln. gektar maydonda 21 turdagi 1101 mln. tonna moyli ekinlar etishtiriladi. Ulardan asosiylarini palma, soya doni, paxta chigiti, raps urug‘i va kokos o‘simliklari tashkil etadi [4].

O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi sohadagi ishlarni rivojlantirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktyabrdagi «O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi PF–5853-sonli farmoni va 2018 yil 19 yanvardagi «Yog‘-moy tarmog‘ini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi qarorida O‘zbekiston Respublikasining oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash bilan birga raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish orqali iqtisodiyot tarmoqlarining eksport salohiyatini oshirish, aholini yillar davomida uzluksiz ravshda barqaror narxlarda qishloq xo‘jalik mahsulotlari bilan ta‘minlash va qayta ishlash bo‘yicha qator vazifalar belgilab berilgan.

Respublikamizda aholini oziq-ovqat mahsulotlari, jumladan o‘simlik yog‘i bilan va chorvachilik tarmog‘ini shrot bilan barqaror ta‘minlash, mamlakatimizda yetishtirilayotgan moyli ekinlar, xususan soya, kungaboqar, kunjut, masxar va zig‘ir doni hisobiga qayta ishlash va eksport hajmlarini yanada oshirish va importni kamaytirish masalalariga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

Jumladan, asosiy maydonlarga jami **124,7** ming gektar, shundan **51,3** ming gektar soya, **41,8** ming gektar kungaboqar va **31,6** ming gektar kunjut ekinlari; g‘o‘za qator oralariga hamkor ekin sifatida **73,1** ming gektar soya hamda bog‘-tok qator oralaridan samarali foydalanish

maqsadida ular orasiga jami **10,3** ming gektar moyli, shundan, **7,2** ming gektar kungaboqar, **1,9** ming gektar kunjut va **1,2** ming gektar maxsar ekinlari; lalmi maydonlarda **21,4** ming gektar, shundan **16,3** ming gektarda maxsar va **5,1** ming gektarda zig‘ir; g‘alladan bo‘shagan takroriy maydonlarga jami **44,3** ming gektar, jumladan, **33,9** ming gektar kungaboqar va **10,4** ming gektar kunjut ekinlari ekib parvarishlanmoqda.

Respublikamizda aholi iste‘moli va chorvachilik tarmoqlari uchun o‘simlik moyiga bo‘lgan talab 580-600 ming tonnani tashkil etib, shundan 460 ming tonnasi aholi iste‘moliga (*aholi jon boshiga 13,1 kg/yil, JSST*) sarflansa, qolgan qismi chorvachilik va parrandachilikka to‘g‘ri keladi [4].

Moyli ekinlar urug‘i va mevasidan moy olish uchun ekiladigan ekinlar guruhi hisoblanadi. Moyli ekinlar turli botanik oilalar xususan, gulxayridoshlar (*kungaboqar, maxsar*), labguldoshlar (*perilla, lallemansiya*), butguldoshlar (*raps, xantal*), dukkakdoshlar (*soya, yeryong‘oq*) va boshqa turli botanik guruhlarga mansub bir yillik va ko‘p yillik o‘simliklarni o‘z ichiga oladi. Bulardan ba‘zilari qotuvchi moy beradigan daraxtlar (*kokos palmasi va moyli palma, kakao, tunga*), boshqalari suyuq moy beradigan o‘tsimon o‘simliklar (*soya, kungaboqar, zig‘ir*) hisoblanadi. Oqsil va uglevodlarga nisbatan yog‘lar (*o‘simlik moyi*) ko‘p kaloriya saqlaydi. 1 g o‘simlik moyida 39,8 kJ, 1 g oqsilda 18,4-23, 1 g uglevodlarda 16,7-17,6 kJ energiya saqlanadi [1].

Moyli ekinlar dunyoning deyarlik barcha mamlakatlarida etishtiriladi, lekin har bir davlatning o‘zining asosiy ekinlari bo‘ladi. Ukrainada kungaboqar, AQSHda soya, Kanadada moyli zig‘ir, Angliya va Hindistonda raps, Osiyo va Afrikada yeryong‘oq asosiy hisoblanadi [2.4].

Zig‘ir o‘simligi- *Linaceae* oilasiga mansub bo‘lib, bu oyla 200 dan ortiq turlarni o‘zida mujassam etadi. Xalq xo‘jaligida asosan madaniy zig‘ir *Linum usitatissimum* L. muhim o‘rinni egallaydi. Madaniy zig‘ir *Linum usitatissimum* L. o‘z navbatida beshta kenja turga: dolgunes (*elongata*), oraliq (*intermedia*), kudryash (*brevimulticaulia*), yirik urig‘li (*masrospermum*) va yotib o‘rmlab o‘suvchi (*prostrata*) guruhlarga ajratiladi. Zig‘ir (*dolgunes*) ning asosiy mahsuloti tola bo‘lib, poyasining 20-28 foizini tashkil qiladi. Moyli zig‘ir- oraliq va tez quruvchi moy bo‘lib, qurilish sanoatida asosiy hom-ashyo hisoblanadi. Zig‘ir moyidan sifatli olif, kleyonka, sovun, tipografiya uchun kraska olinadi. Teri-poyafzal, qog‘oz, porfyumeriya, rezina, medisina, elektrotexnika va oziq-ovqat sanoatida keng foydalaniladi [6.141].

Zig‘ir urug‘i tarkibida 30-50% yog‘ mavjud bo‘lib, tarkibida 30-60% gacha linolen kislota, 17-35% linol va 15-20% oleyn bo‘ladi. Bundan tashqari zig‘ir yog‘i yuqori o‘ziga xos energiyaga ega ya‘ni 39,4 kJ/g ga teng bo‘lib, yog‘da yuqori molekulyar og‘irlikdagi to‘yinmagan yog‘li kislotalarning mavjudligi uning tez qurish qobiliyatini belgilaydi va texnik moy sifatida qadrlanadi [3.31].

Maxsar- qisqa muddatli sovuqqa chidamli bo‘lib, yosh maysalari -5-6°S bardosh beradi. Shu bilan birga maxsar qurg‘oqchilik va yuqori haroratga ham chidamli hisoblanadi. Tabiiy namlikdan unumli foydalanish uchun urug‘larni imkon qadar erta muddatlarda ekish talab etiladi [5.197-202].

Maxsar moyi tarkibida 80-90% linolen kislotalari, 12-14% oleyn kislotalari va E, K vitaminlari bor. Bu kislotalar organizmga kirganda kletkalarining tuzilishini, elastikligini ta‘minlaydi, shu bilan birga ateroskleroz va ankologik kasalliklarning oldini oladi, qondagi qand miqdorini bir me‘yorda ushab turadi va immunitetni oshiradi. Maxsar shrotida 150-160 g hazm bo‘ladigan oqsil, 26-30 g yog‘ va 0,65-0,75 g ozuqa birligi mavjud [7.38].

Maxsar silosining tarkibidagi organik moddalarning hazm bo‘lish koeffitsienti 73%ga teng, kletchatkaniki esa 70%ga teng. G‘unchalash davrida bostirilgan maxsar silosining 1 kg da 0,15 oziq birligi, 13,3 g protein, 3,5 g kalsiy, 0,7 g fosfor va 34.8 mg karotin bor [8.126-129].

Yeryong‘oq urug‘i qayta ishlanganda 48-50% yengil hazm bo‘luvchi moy olinadi, shu bilan birga 26-28% oqsil, mineral va vitaminlar mavjud. Respublikamizda yeryong‘oq davlat buyurtmasi asosida yetishtirilmasada, dehqon va fermer xo‘jaliklari uchun asosiy daromadli ekin hisoblanadi. Chunki, yeryong‘oq hosilidan tashqari poyasi chorva mollari uchun to‘yimli ozuqa bo‘lib, shu bilan birga tuproqning meliorativ holatini yaxshilashda ildiz tuganakda joylashgan bakteriyalar tuproqni azotga va organik qoldiqlari bilan bilan chirindiga boyitadi [9.646-650].

Kunjut moy beruvchi o‘simlik bo‘lib, urug‘i tarkibida 50-65% moy, 16-24% oqsil, 15-17% uglevodlar tashkil qiladi. Moy tarkibida foydali kislotalar mavjud. Shu sababdan kunjut urug‘i va moyi tabobatda, qandolatchilikda va parfyumeriyada keng miqiyosda ishlatiladi.

Kungaboqar urug‘i tarkibida 29-56% moy va 16% oqsil bo‘ladi. Bu sariq rangli yarim quriydigan moy hisoblanadi. Moy tarkibida 62%gacha linol kislotasi va A, D, E, K vitaminlari mavjud. Kungaboqar moyi asosan oziq-ovqat sanoatida, margarin, mayonez, baliq va sabzovat konservalari, qandolat mahsulotlari ishlab chiqarishda, lak-bo‘yoq, sovun tayyorlashda keng qollaniladi.

Moyi olingannan keyin qolgan shrot va kunjarasi chorva mollariga yuqori sifatli oziqdir. Kunjara tarkibida 5-7% moy, 33-35% oqsil, mineral tuzlar va vitaminlar bor [10.3-12].

Respublikamizda shartnoma asosida moyli ekinlardan asosan kunjut, kungaboqar, maxsar va zig‘ir ekiladi. 2020-2022 yillar kesimida kuzatkanimizda bu ekin turlari maydonlarining yillar davomida o‘sishi va pasayishi ma‘lum bo‘ldi. Bu muammolarni bartaraf etish uchun har bir xududga mos ekin turin va navlarni tanlash, navlarning birlamchi va nav urug‘chiligini to‘g‘ri tashkil qilish kerak (*1-rasm*).

Mamlakatimiz mintaqalarida yillar davomida moyli ekinlardan kunjut, kungaboqar, maxsar va zig‘ir yetishtirilib kelinmoqda. Kunjut va kungaboqar suv kam talab qiladigan, urug‘idan moy chiqimi yuqori chiqadigan kelajagi bor va maxsar va zig‘ir ekin turlari suvsiz tabiiy namlikdan foydalanib o‘sovchi kam xarajatli ekin turlari hisoblanadi.

1-rasm. Mamlakatimizda yetishtiriladigan moyli ekinlar maydoni.

Moyli ekinlar ichida kungaboqardan yuqori hosil ($2.09 t/ga$) va moy olish imkoni bor. Ikkinchi o‘rinda kunjut bo‘lib hosildorligi o‘rtacha ($1.28 t/ga$) olingan. Maxsar va zig‘irning

hosildorligi o‘rtacha (0.82-0.80 t/ga) bo‘lib, maxsuldor navlarni ekish va lalmi maydonlardan to‘la foydalanish hisobidan yuqori hosil olish imkoni bor (1-jadval).

1-jadval

Mamlakatimizda yetishtiriladigan moyli ekinlarning hosildorligi, t/ga

Ekin turi	Hosildorlik, t/ga	Moy, %	Moy chiqimi, t/ga
Kunjut	1,28	60	0,77
Kungaboqar	2,09	53	1,11
Maxsar	0,82	40	0,33
Zig'ir	0,80	37	0,30

Xulosa

Moyli ekinlarning biologik xilma-xilligini ko‘paytirish va mavjud bioiqlim sharoitida yangi navlarni yaratish hosildorlikni va moyli o‘simliklar urug‘larini ishlab chiqarish hajmini oshiradi. Mamlakatimizning lalmi maydonlari uchun (*maxsar, zig‘ir*), yarim sug‘oriladigan maydonlar uchun (*kunjut, kungaboqar*) va sug‘oriladigan maydonlar uchun (*kunjut, kungaboqar, yeryong‘oq*) ekinlarining erta pishar, hosildor, biotik va abiotik ta’sirlarga bardoshli, kasallik va hashoratlarga chidamli navlari ekilsa kutilgan iqtisodiy samaradorlikka erishamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- <https://www.spot.uz/ru/2022/04/18/sunflower-oil/>
- Atabaeva X.N., Yuldasheva Z.K. *Moyli ekinlar biologiyasining ilmiy asoslari va etishtirishda inovatsiyon texnologiyalar*. Toshkent, 2019.- 4 b.
- <https://cyberleninka.ru/article/n/maslichnye-kultury-bioraznoobrazie-znachenie-i-produktivnost>
- <https://www.agro.uz/moyli-ekinlar-oziq-ovqat-xavsizligini-ta-minlash-asosi/>
Amanova M.E., Allanazarova L.R. Перспективные источники из генофонда растений для селекции сафлора // Ж.: Актуальные проблемы современной науки.- Москва, 2018.- № 5.- С. 197-202.
- Amanova M.E., Allanazarova L.R. Zig‘ir seleksiyasi uchun noyob manbalar // Qishloq xo‘jalik ekinlarining genetik resurslari nomli xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari - Toshkent, 18-avgust 2014.- B. 141.
- Amanova M.E., Allanazarova L.R. Breeding value of worldwide collection of safflower. // Ж.: Internauka.- Москва, 2021- № 3 (35) - С. 38.
- Amanova M.E., Allanazarova L.R. Maxsar jaxon genofondini o‘rganish asosida ajratib olingan qimmatli manbalar // O‘zbekiston respublikasida boshqoli don, noan‘aviy va moyli hamda ozuqa ekinlarini innovatsion texnologiyalar asosida yetishtirish istiqbollari nomli respublika ilmiy-amaliy anjuman to‘plami, 2020 yil 26-may.- Andijon, 2021.- B. 126-129.
- Allanazarova L.R. Dunyoning turli mamlakatlaridan keltirilgan yeryong‘oq namunalari baholash va seleksiya uchun birlamchi manbalar ajratish. // O‘zbekistonda ilmiy rivojlanish istiqbollari: xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari.- 2022 yil 30 noyabr Toshkent, 2022.- 646-650 b.